

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3749422>

Мартинюк Віталій,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-4320-5650>

Міжнародні стандарти професійної підготовки та компетентності судді

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація.

У статті узагальнено ключові положення основних міжнародних стандартів у сфері організації судоустрою, що стосуються формування та розвитку компетентності судді. Проаналізовано взаємозв'язок між незалежністю суддів та їх компетентністю. Охарактеризовано важливість досягнення довіри до судової влади з боку суспільства шляхом добору суддів належної кваліфікації та забезпечення можливості для безперервного оновлення рівня знань шляхом підготовки та підвищення кваліфікації. Виявлено практику віднесення обов'язку підтримання та розвитку компетентності судді до його етичних обов'язків та, водночас, покладення на державу обов'язку сприяти організаційно та фінансово створенню належних умов для безперервного навчання суддів. Досліджено роль суддівського самоврядування у сприянні розвитку компетентності судді. Визначено особливості розвитку компетентності судді як основного чинника підвищення кар'єрного просування.

Ключові слова: судоустрій, правовий статус судді, кваліфікація, компетентність, підготовка кандидатів на посаду судді, підвищення кваліфікації судді, міжнародні стандарти судоустрою.

Annotation.

The formation of a highly professional judicial corps is one of the central tasks of the development of the judicial system, the importance of which is substantiated by the need to establish and maintain the authority of the judiciary, to achieve justice of justice and to increase public confidence. The consistent reform of the judicial system in Ukraine has contributed to the adoption of specific recommendations

regarding the competence of judges as a set of their professional qualities, knowledge, skills and skills. Separate studies in this area were conducted by Zolotarova Ya., Ivanochko I., Prokopenko B., Sopilnyk R. and others. However, at the conceptual level, comprehensive cross-cutting studies of international standards for establishing the principles and necessary elements of the organizational and legal mechanism for forming and developing the competency of a judge have been practically conducted.

The article summarizes the key provisions of the basic international standards in the field of the organization of justice, concerning the formation and development of the competence of a judge. The relationship between the independence of judges and their competence is analyzed. The importance of gaining public confidence in the judiciary through the selection of judges with the appropriate qualifications and providing the opportunity for continuous updating of the level of knowledge through training and professional development is characterized. The practice of assigning the duty to maintain and develop the competency of a judge to his ethical responsibilities and, at the same time, to impose a duty on the state to facilitate the organizational and financial creation of appropriate conditions for the continuous training of judges, has been identified. The role of judicial self-government in promoting the competence of a judge has been investigated. The features of the development of the judge's competence as the main factor of career advancement are identified.

Keywords: judicial system, legal status of a judge, qualification, competence, preparation of candidates for the position of judge, professional development of a judge, international standards of judiciary.

Вступ

Формування високопрофесійного суддівського корпусу є одним з центральних завдань розвитку системи судоустрою, важливість якого обґрунтовується необхідністю утвердження та підтримання авторитету судової влади, досягнення справедливості правосуддя і посилення довіри з боку суспільства. Послідовне реформування системи судоустрою в Україні сприяло утвердженню окремих рекомендацій, що стосуються компетентності суддів як сукупності їх професійних якостей, знань, умінь та навичок. Окремі дослідження за цим напрямком проводили Золотарьова Я. [1], Іваночко І. [2], Прокопенко Б. [3], Сопільник Р. [4] та ін. Однак, на концептуальному рівні комплексні наскрізні дослідження міжнародних стандартів на предмет встановлення принципів та необхідних елементів організаційно-правового механізму формування і розвитку компетентності судді практично не проводились.

Метою статті є виявлення центральних концептуальних положень, представлених у міжнародних стандартах організації та функціонування судової влади, що стосуються професійної підготовки та компетентності судді.

Об'єкт дослідження – правові відносини, що виникають у сфері формування та розвитку компетентності судді. Предмет – міжнародні стандарти професійної підготовки та компетентності судді.

Результати дослідження

Утвердження права на справедливий суд передбачає формування високопрофесійного суддівського корпусу. Ця теза неодноразово озвучується у міжнародних стандартах, що стосуються судоустрою, правосуддя та добору суддів.

Відомо, що одним з основних елементів справедливого суду є незалежність суддів. Відтак, безпосередній зв'язок між справедливістю правосуддя та компетентністю судді вбачаємо у одному з центральних положень Пекінських тез щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) (далі – Пекінські тези), згідно з яким незалежність суддів передбачає, що судді повинні приймати безсторонні рішення згідно з власною оцінкою фактів **і знанням права** (виділено автором), без будь-якого втручання, прямого або непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких причин [5]. Проте, безперечно, поняття компетентності є значно ширшим та виходить за межі знання права.

Зв'язок між компетентністю судді та забезпеченням незалежності правосуддя простежується у Висновку № 4 КРЄС щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів (далі КРЄС № 4), де вказано, що незалежність судової влади наділяє суддів усіх рівнів та юрисдикцій правами, але також покладає етичні обов'язки, які включають обов'язок виконувати суддівську роботу професійно та старанно, що передбачає обов'язок мати високу професійну кваліфікацію, котра здобувається, підтримується та покращується за допомогою навчання, щодо проходження якого вони мають обов'язок, а також право [6].

Компетентність судді у міжнародних стандартах відноситься до елементу статусу суддів. У п. 1.1. Пояснюючого меморандуму до Європейської хартії про статус суддів (далі – Хартія) вказується, що Хартія покликана визначити зміст статуту для суддів з точки зору поставлених цілей, зокрема, забезпечення компетентності, незалежності та неупередженості, яких кожен має право очікувати від судових органів і від кожного окремо взятого судді, покликаного захищати права громадян. Гарантії забезпечення прав громадян у Хартії пов'язуються з суддівською компетентністю у сенсі кваліфікації, незалежності та неупередженості [7]. У системному зв'язку з етичними якостями компетентність судді розглядається у Основних принципах щодо незалежності правосуддя, де наголошується, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну добору кваліфікацію в галузі права [8].

Шостий показник Бангалорських принципів поведінки суддів «Компетентність та старанність» вказує на те, що компетентність та старанність є необхідними умовами для виконання суддею своїх обов'язків. Деталізація цього принципу базується на встановленні обов'язку судді вживати «розумні заходи для збереження та розширення своїх знань, удосконалення практичного досвіду та особистих якостей, необхідних для належного виконання ним своїх обов'язків, використовуючи для цих цілей засоби навчання та інші можливості,

що в умовах судового контролю мають бути доступні для суддів» [9]. Схожим чином у Європейській Хартії про статус суддів встановлено, що під час виконання своїх обов'язків суддя повинен пильно стежити за підтриманням високого рівня компетентності, якого вимагає винесення рішень у справах, адже від цього залежить гарантія захисту прав людини [10].

До етичного обов'язку судді віднесено підвищення кваліфікації і у Висновку № 3 КРЕС щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів (далі КРЕС №3), у п. 25. якого вказано, що ефективність судової системи вимагає від суддів високого рівня професійної свідомості, відтак судді повинні забезпечувати високий рівень професійної компетентності за допомогою базової підготовки та подальшого навчання, що забезпечить їм належну кваліфікацію [11].

Значна увага у міжнародних стандартах приділяється професійній підготовці кандидатів на посаду судді та їх компетентності. Так, у КРЕС № 4 наголошується на важливості отримання суддями, крім повної юридичної освіти, детальної, глибокої та різноманітної підготовки щоб мати можливість задовільно виконувати свої обов'язки. Така підготовка розглядається, у тому числі, як гарантія незалежності й безсторонності суддів згідно з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [6].

Вимоги до механізму підготовки кандидатів на посаду судді висвітлені у п. 2.3. Хартії, де вказується, що законом має передбачатися забезпечення належної підготовки за державний кошт кандидатів, відібраних для ефективного виконання обов'язків судді [10].

Якісна підготовка кандидатів на посаду судді у міжнародних стандартах пов'язується з суспільними вимогами щодо професійного рівня судді. Так, у КРЕС №4 зазначається, що підготовка є необхідною передумовою встановлення у суспільстві поваги до судової влади: «Довіра, яку громадяни мають до системи правосуддя, буде посилюватися, якщо судді матимуть глибокі та розгалужені знання, які виходять за межі технічних знань права та поширюються на сфери важливого соціального значення, а персональні й суддівські навички та розуміння дозволятимуть їм управляти справами та працювати з усіма особами-учасниками належно та поважно» [6].

Слід зауважити, що питання професійної університетської освіти у міжнародних стандартах, що стосуються компетентності судді, висвітлено досить обмежено. Основна увага приділяється передусім впровадженню у рамках університетської освіти і професійної підготовки (зокрема, первинної підготовки і підвищення кваліфікації суддів) вивчення Конвенції про права людини та прецедентної практики ЄСПЛ. Такий підхід деталізовано у п. 43–44 КМРС №4: «Яким би не був характер його обов'язків, жоден суддя не може ігнорувати європейське право... тому що від них вимагається застосовувати такі джерела безпосередньо до справ, які знаходяться в їхньому провадженні. Для сприяння цьому важливому аспекту обов'язків суддів КМРС вважає, що держави-члени після посилення вивчення європейського права в університетах повинні також сприяти включенню таких студій у програми початкової

підготовки та підвищення кваліфікації, які пропонуються суддям, з приділенням особливої уваги практичному застосуванню цього права у повсякденній роботі» [12].

Поряд з цим, досить глибоко у міжнародних стандартах розроблені концептуальні засади та принципи оновлення знань суддів як елемент їх професійної компетентності. Так, у Пояснюючому меморандумі до Європейської хартії про статус суддів вказується, що суддя повинен стежити за підтриманням високого рівня компетентності, знань і кваліфікацій, що є для судді постійним вимогою при розгляді справ і винесенні рішень при умові доступу до освітніх можливостей, який повинен забезпечуватись державою [7].

Слід відзначити, що питання обов'язку щодо підвищення кваліфікації у міжнародних стандартах викладене доволі обережно. Так, хоча у п. 65 Рекомендації КМРЕ №12 щодо суддів вказано, що судді повинні регулярно підвищувати та вдосконалювати свій професійний рівень [13], п. 37 КРЕС №4 містить такі рекомендації щодо підвищення кваліфікації суддів [6]:

- цей процес має базуватись на добровільній участі суддів, а його обов'язковість може встановлюватись у особливих випадках – при зміні посади, початку виконання нових функцій або при фундаментальних змінах у законодавстві;

- програми підготовки мають розробляти спеціальним органом, відповідальним за початкову підготовку та підвищення кваліфікації суддів, викладачами та самими суддями та мають зосереджуватися на юридичних і інших питаннях, які стосуються суддівських функцій та відповідають їхнім потребам;

- обов'язок щодо заохочення суддів до підвищення кваліфікації слід покласти на суди;

- навчання має сприяти обміну досвідом суддів різних гілок та рівнів судової системи.

Додатково наголосимо, що у КРЕС №4 підвищення кваліфікації визнається етичним обов'язком суддів, однак, на державу покладається обов'язок з виділення суддям фінансових ресурсів, часу та інших засобів, необхідних для участі у курсах підвищення кваліфікації. Схожим чином у КРЕС №4 державам пропонується утвердити перелік «стандартів професійної поведінки», до яких віднести належну початкову професійну підготовку та подальше підвищення кваліфікації, що повинні мати вплив на компетентність та професійну поведінку судді [6]. У цьому контексті відзначимо особливу роль, що покладається Хартією на орган, відповідальний за підготовку суддів. У п. 2.3. Хартії встановлено, що такий орган забезпечує належну якість навчальних програм та контролює процес підготовки суддів з тим, щоб задовольнити вимоги щодо відкритості, широти світогляду, компетентності та неупередженості, які пов'язані з виконанням судових обов'язків [10].

Підвищення кваліфікації суддів у міжнародних стандартах розглядається крізь призму процесу неперервного навчання. Так, у п. 6.4. Бангалорських принципів відзначається, що суддя має бути в курсі останніх змін до

міжнародного законодавства, включаючи міжнародні конвенції та інші документи, що встановлюють норми, які діють у сфері прав людини [9]. Набуває форми це положення у п. 33 КМРС №4, де наголошується: «Важливо організувати підвищення кваліфікації, оскільки суспільство має право на переваги, які дає йому висококваліфікований суддя, також необхідно поширювати в суддівському корпусі культуру постійного навчання». Поряд з цим, Комітет Міністрів Ради Європи визнає складність забезпечення функціонування механізмів підвищення кваліфікації: «Нереалістично зробити підвищення кваліфікації обов'язковим у будь-якому випадку. Існують побоювання того, що тоді воно стане бюрократичною та формальною справою» [12].

Слід відзначити, що певна роль у підвищенні кваліфікації суддів у міжнародних стандартах відводиться органам суддівського самоврядування. У Основних принципах щодо незалежності правосуддя вказується, що судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та вступати до них для обстоювання своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і збереження своєї судової незалежності [8]. Схоже формулювання мети суддівського самоврядування міститься у п. 9 Пекінських тез: «Судді мають право засновувати чи вступати в асоціації суддів, входити в інші організації, що представляють інтереси суддів та розвивають їх професійні навички, а також здійснювати іншу діяльність для захисту своєї незалежності» [5] та Принципах та керівних положеннях з питання про право на справедливий судовий розгляд і правову допомогу в Африці: «Судові посадові особи повинні мати можливість об'єднуватися в професійні асоціації або інші організації, що представляють їх інтереси, і вступати в них з метою підтримки своєї професійної кваліфікації і захисту свого статусу» [14].

Відзначимо, що, хоча у Рекомендації 12 КМРС щодо суддів безпосередньо не йде мова про підвищення кваліфікації як мету створення професійних організацій суддів, вказівка на захист незалежності та інтересів кореспондує з можливістю розвитку компетентності судді шляхом участі у таких організаціях: «Судді повинні мати можливість створювати професійні організації, метою яких є захист їхньої незалежності, інтересів та сприяння утвердженню верховенства права, чи приєднуватися до них» [13].

Наприкінці звернемо увагу на те, що міжнародними стандартами компетентність судді визнається одним з основних факторів кар'єрного просування. Так, у п. 29 Висновку № 1 КРЄС зазначається: «Хоча відповідний досвід є необхідною умовою для підвищення суддів, КРЄС вважає, що в сучасному світі стаж більше не є в цілому прийнятним критерієм для прийняття рішень відносно підвищення суддів на посаді. Громадськість зацікавлена не тільки в незалежності, але й у високій якості судової влади, і, що особливо важливо в епоху змін, в якості керівників судових органів. Система підвищення суддів на посаді заснована винятково на стажі роботи, потенційно веде до зниження динамізму, а це не може бути виправдано якою-небудь перевагою з точки зору забезпечення незалежності. При цьому КРЄС вважає, що вимога про

наявність у суддів певного стажу, заснованою на кількості пророблених за професією років, може допомогти в забезпеченні незалежності [15]. Схожим чином у п. 44 Рекомендації 12 КМРЕ наголошується, що рішення, які стосуються добору та підвищення суддів по службі, мають ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, які попередньо визначені законом чи компетентними органами влади, а прийняття таких рішень має базуватися на заслугах, з урахуванням кваліфікації, вмінь та потенціалу, необхідних для вирішення справ при застосуванні закону, зберігаючи повагу до людської гідності. [13]. Таке формулювання відповідає п. 17 Пекінських тез, згідно якого підвищення судді на посаді має засновуватися на об'єктивній оцінці чесності кандидата та незалежності його рішень, професійної компетенції та досвіду [5].

Висновки

За результатами проведеного дослідження доведено, що міжнародні стандарти, що стосуються правосуддя, незалежності та безсторонності суддів, їх кваліфікації, добору та підвищення містять низку принципів, положень концептуального та рекомендаційного характеру, що стосуються:

- взаємозв'язку між незалежністю суддів та їх компетентністю;
- досягнення довіри до судової влади з боку суспільства шляхом добору суддів належної кваліфікації та забезпечення можливості для безперервного оновлення рівня знань шляхом підготовки та підвищення кваліфікації;
- віднесення обов'язку підтримання та розвитку компетентності судді до його етичних обов'язків та, водночас, покладення на державу обов'язку сприяти організаційно та фінансово створенню належних умов для безперервного навчання суддів;
- визнання ролі суддівського самоврядування у сприянні розвитку компетентності судді;
- розвитку компетентності судді як основного чинника підвищення кар'єрного просування.

Обмежено розкриті у міжнародних стандартах питання щодо забезпечення якості університетської юридичної освіти, що складає основу, на базі якої згодом має відбуватись підготовка кандидатів на посаду судді, а також стосовно конкретних організаційно-правових механізмів формування і безперервного розвитку компетентності суддів.

Перспективою подальших досліджень є поглиблений аналіз організаційно-правових механізмів формування і безперервного розвитку компетентності суддів на прикладі іноземних держав.

Список використаних джерел

1. Золотарьова Я. С. Особливості проходження державної служби в судових органах / Я. С. Золотарьова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.1). - С. 168-173.
2. Іваночко І. Міжнародно-правові стандарти формування та діяльності незалежного органу, що відповідає за формування суддівського корпусу як

основа для реформування судової влади в Україні / І. Іваночко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2014. - Вип. 36(2). - С. 125-139.

3. Прокопенко Б. О. Міжнародні стандарти добору кандидатів на посаду судді / Б. О. Прокопенко // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 356-359.

4. Сопільник Р. Л. Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції / Р. Л. Сопільник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - Вип. 2. - С. 34-40.

5. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j78

6. Висновок № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn4%20_2003.doc

7. Пояснительный меморандум. Международные принципы, касающиеся независимости и подотчётности судей, адвокатов и прокуроров. С. 192–203. URL: <https://www.refworld.org.ru/pdfid/52e64cf74.pdf>

8. Основні принципи щодо незалежності правосуддя. Схвалено резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня. URL: 1985 року <https://court.gov.ua/userfiles/01.pdf>

9. Бангалорські принципи поведінки суддів. Схвалено резолюцією 2006/23 Економічної і Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року. URL: <https://court.gov.ua/userfiles/02.pdf>

10. Європейська Хартія про статус суддів. Лісабон, 10 липня 1998 року. URL: <https://court.gov.ua/userfiles/05.pdf>

11. Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. URL: <http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%96%203.pdf>

12. Рекомендація Rec (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці: ухвалено на 114 сесії Комітету Міністрів Ради Європи 12 травня 2004 року. URL: <https://court.gov.ua/userfiles/03.pdf>

13. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки: ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098

засіданні заступників міністрів. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38

14. Принципы и руководящие положения по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство и правовую помощь в Африке. Международные принципы, касающиеся независимости и подотчётности судей, адвокатов и прокуроров. URL: С.211–220. URL:
<https://www.refworld.org.ru/pdfid/52e64cf74.pdf>

15. Висновок N 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів 1 січня 2001 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a52